

ISSN 2410-0013 (Print)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ
МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»

Кафедра экономики предприятия

**СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ
ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ**

Сборник научных статей

Выпуск 9

Донецк - 2020

УДК 005.21 / 336: 658. (063)
ББК 65.291.213 Я 431
С 56

Коллектив авторов

С 56 Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности: сб. науч. стат. – Вып.9 / ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Туган – Барановского», каф. экономики предприятия / отв. ред. Л. И. Донец. – Донецк : ФЛП Кириенко С.Г., 2020. – 288с.

Сборник научных статей зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (№ 142080)

*Сборник индексируется в Science Index : индекс Хирша 5, Импакт-фактор РИНЦ – 0,774; двухлетний импакт-фактор по ядру РИНЦ – 0,019
(<https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=58188>)*

В сборник вошли научные статьи ученых, отражающие результаты научных исследований экономических механизмов стратегического управления предприятием в конкурентной среде, освещающие проблемы управления конкурентоспособностью предприятия и пути их решения, управления изменениями на предприятиях, особенностей обоснования хозяйственных решений и оценки рисков. В сборнике нашли отражение научные исследования по проблемам, маркетингового менеджмента как фактора обеспечения конкурентоспособности предприятия и стратегического управления предприятием в условиях маркетинговой ориентации.

Сборник предназначен для преподавателей, аспирантов и широкого круга ученых, занимающихся исследованиями проблем стратегии развития предприятия в условиях конкурентной среды.

Редакционная коллегия:

Азарян А.Н., д-р экон. наук, проф.
Алексеев С.Б., д-р экон. наук, доцент
Бакунов А. А., канд. экон. наук, проф.
Балабанова Л. В., д-р экон. наук, проф.
Ващенко Н.В., д-р экон. наук, доцент
Донец Л. И. - канд. экон. наук, проф. – отв. редактор
Семенов А.А. - канд. экон. наук, доц.
Стельмашенко Е.В. - канд. экон. наук, доц.
Фомина М.В. - д-р экон. наук, проф.

**.УДК 005.21 / 336: 658. (063)
ББК 65.291.213 Я 431**

© Коллектив авторов, 2020
© ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», 2020
© Кафедра экономики предприятия, 2020

8. Miles R. E., Snow C. C. Causes of failure in network organizations // California Management Review. 1992.
9. Forrester, J. W. 1965. A New Corporate Design. Industrial Management Review (now the)

УДК 005.642.5: 622

Лошинская Елена Николаевна, канд. гос. упр., доцент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
E-mail: loshlena@mail.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Проанализирована динамика производительности труда работников угольных шахт ДНР. Выявлены основные причины низкого уровня производительности шахтеров и их влияние на конкурентоспособность шахт.

Ключевые слова: труд, производительность, фактор, заработная плата, условия, конкурентоспособность.

Повышение производительности труда является важнейшей стратегической задачей каждого предприятия угольной отрасли, которая обеспечит ее конкурентоспособность на рынке энергоносителей, рост благосостояния населения и экономики Донецкой Народной Республики.

К выявлению и систематизации факторов роста производительности труда обращались многие современные ученые-экономисты и исследователи, в том числе С.В. Рачек [1], И.Ф. Рябцева [2], М.А. Новоятлев [3] и др. Большинство авторов связывают повышение производительности труда угольных предприятий с материально-техническими факторами, поскольку в соответствии с общепринятым мнением традиционно эти факторы обеспечивают наибольший рост выработки за счет внедрения нового технологического оборудования и новой техники.

Однако недостаточно внимания уделяется влиянию на трудоемкость горных работ, уровню квалификации, профессионализма, здоровья и социальной мотивации работников, обоснованию уровня капитализации горного хозяйства.

Цель исследования - структурирование факторов, оказывающих влияние на уровень производительности труда работников шахт ГП «ДУЭК», определение приоритетных преобразований условий и мотивов труда шахтеров Республики.

Обеспечение роста эффективности и производительности труда должно быть основано на оценке условий трудового потенциала предприятия. Важно исследовать причины движения работников угледобычи, уровня капитализации работ и потерь рабочего времени, динамику производительности труда и оплаты труда, уровень образования и квалификации, их соответствие задачам развития угольной отрасли. Оценка использования трудовых ресурсов на шахтах Челюскинцев и им. Скочинского, входящих в состав ГП «ДУЭК», за январь-апрель 2019г. представлена в табл. 1.

Фактическая среднесписочная численность трудящихся шахт ниже планового показателя: на шахте Челюскинцев на 161 чел, на шахте им. Скочинского на 351 чел. Однако среднесписочная численность трудящихся на шахте Челюскинцев снизилась на 6,8 %, а на шахте им. Скочинского повысилась на 3,7%.

Таблица 1 – Среднесписочная численность всех категорий трудящихся шахт Челюскинцев и им. Скочинского, чел.

Показатели	Январь-апрель 2018 г.		Январь-апрель 2019 г.	
	Челюскинцев	Скочинского	Челюскинцев	Скочинского
Среднесписочная численность	1352	2522	1260	2616
В том числе: - работники непромышленной группы	27	29	31	30
- ППП:	1325	2493	1229	2586
в том числе:- рабочие по добыче угля	1140	2079	1052	2142
ГРОЗ	107	294	85	269
Проходчики	78	295	92	270

Среднесписочная численность на шахте Челюскинцев в 2019 году уменьшилась на 6,8% за счет снижения количества производственно-промышленного персонала на 7,2% и за счет увеличения работников непромышленной группы на 0,4%, а на шахте им. Скочинского увеличилась на 3,7% за счет увеличения количества производственно-промышленного и работников непромышленной группы.

Показатели выработки валовой продукции одного трудящегося шахт отражены в табл. 2.

Таблица 2 – Выработка валовой продукции на одного трудящегося ГП «ДУЭК», руб.

Шахты	Январь-апрель 2018г.	Январь-апрель 2019 г.	
		План	Факт
ш. Челюскинцев	72268	54645	32934
ш. им. Скочинского	283989	121950	141882

Из табл. 2 видно, что выработка валовой продукции одного трудящегося за январь-апрель 2019 году на шахтах снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.:

- на шахте Челюскинцев – на 54,4% или на 39334 руб.
- на шахте им. Скочинского – на 50% или на 142107 руб.

Снижение добычи угля обусловлено снижением выработки шахтеров, что отрицательно влияет на конкурентоспособности шахт.

На рис.1 представлена динамика выработки валовой продукции на одного трудящегося по месяцам за январь-апрель 2019 г.

Рисунок 1 – Динамика выработки валовой продукции одного трудящегося шахт ГП «ДУЭК» по месяцам, руб.

Согласно рис.1. выработка валовой продукции одного трудящегося на шахте Челюскинцев выросла на 171,6%, а на шахте им. Скочинского снизилась на 34,7%.

Дана оценка изменениям среднемесячной производительности труда и расходования средств на оплату труда (табл. 3, рис.2,3).

Таблица 3 – Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче, тонн

Шахты	Январь-апрель 2018 г.	Январь-апрель 2019 г.	
		План	Факт
Ш. Челюскинцев	13,2	9,3	7,9
Ш. им. Скочинского	22,5	10,4	11,5

Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче на шахтах снижается примерно в 2 раза. Это обусловлено снижением добычи угля.

Рисунок 2 – Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче за январь-апрель 2019 г., тонн

Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче на шахте Челюскинцев увеличилась на 236,7% , на шахте им.Скочинского уменьшилась на 13,6%.

Рисунок 3 – Среднемесячная заработная плата трудящихся на шахтах ГП «ДУЭК» за январь-апрель 2019 г., руб.

Вследствие ухудшения условий труда произошло снижение производительности на шахте Челюскинцев при одновременном росте заработной платы на 1716 руб. На шахте им. Скочинского ситуация намного лучше: на основе увеличения выработки и производительности труда выросла и заработная плата на 1555 руб. Результаты проведенного анализа свидетельствуют о наличии внутрипроизводственных резервов шахт – неиспользованных возможностей экономии труда. Реализация резервов позволит сократить затраты труда на единицу продукции и вывести экономику шахт на стабильные, положительные результаты.

На шахтах ГП «ДУЭК» основными резервами повышения эффективности привлечения трудовых ресурсов являются техническое перевооружение предприятия, увеличение производительности труда и рациональное использования средств на оплату труда. Происходящие на современной стадии технологического развития социально-экономические изменения ведут к осмыслению производительности труда с позиций сетевого подхода, позволяющего учитывать конкретные пространственно-временные признаки, в качестве которых выступают совместное создание ценности, способность к непрерывным улучшениям, бережливость, гуманизация и экологичность [4]. Такой подход позволит выделить технико-технологические, организационные, социально-психологические, квалификационные и экологические факторы (рис.4).

Среди задач, решение которых позволит руководству шахты достичь значительного повышения производительности труда, первоочередными являются:

- повышение эффективности производственных систем, базирующееся на современных методах процессного управления, инструментах и принципах бережливого производства;
- инициирование программ непрерывного повышения операционной эффективности производства, ориентированных на выявление и устранение потерь рабочего времени, простоев техники и оборудования, мотивации роста производительности труда на каждом рабочем месте, участке угледобычи;
- развитие навыков управления персоналом, способствующим своевременной и качественной реализации имеющихся резервов снижения трудоемкости работ, стимулирования работников и роста их квалификации.

Рисунок 4 – Система ключевых факторов влияния на производительность труда

Системный подход к решению проблем позволит уже в ближайшие годы повысить конкурентоспособность угольных предприятий, а в долгосрочной перспективе будет способствовать планомерному повышению производительности труда и обеспечивать

достойный экономический рост. Рассмотренная систематизация факторов способствует пониманию направлений повышения производительности труда. Разделение факторов по уровням (работник, предприятие, внешние заинтересованные стороны) определяет функции всех указанных сторон в повышении производительности труда и конкурентоспособности шахт.

Библиографический список литературы

1. Рачек С.В., Мирошник А.В. Производительность труда как основной показатель эффективности трудовой деятельности. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.science-education.ru/113-11461/>.
2. Рябцева И.Ф., Кузьбожев Э.Н. Производительность труда и техническая политика предприятия. М.: ИНФРА-М, 2012. 200 с.
3. Новоятлев М.А. Методика количественной оценки комбинации факторов производительности труда // Белгородский экономический вестник. 2013. № 2. С. 20–25.
4. Кондратьева Е.В., Барышева Г.А. Генезис производительного труда. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://naukovedenie.ru/PDF/18EVN315.pdf>.

УДК 005.334:339.37

**Лукашова Мария Андреевна, к.э.н.,
Тумаков Евгений Александрович,**
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики
и торговли имени Михаила Туган-Барановского»
E-mail: maria.maria20121990@mail.ru

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ВНУТРЕННЕЙ КРИЗИСОУСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

В статье проведен анализ внутренней кризисоустойчивости предприятий розничной торговли Донецкой Народной Республики на основе предложенного интегрированного показателя оценки внутренней кризисоустойчивости по концептам: финансы, персонал, материально-техническая база, маркетинг и инновации. Рассмотрены основные параметры кризисоустойчивости предприятия и сформирована система индикаторов их определения.

Ключевые слова: кризис, кризисоустойчивость, стратегия, антикризисная стратегия, розничная торговля.

Сложность, неопределенность и нестабильность условий внешней среды, хаотичность изменения факторов, которые ее формируют, привели к обострению кризисных процессов и обусловили возникновение кризисной ситуации на предприятиях сферы розничной торговли. Следует отметить, что кризисные явления многолики, возникают в разное время и разных сферах деятельности предприятий розничной торговли, проявляются в разной форме. Понимание руководителями предприятия внутренних возможностей хозяйствующего субъекта создает предпосылки для формирования антикризисной стратегии и разработки соответствующего портфеля антикризисных мероприятий, адекватных изменениям внешней среды. Исходя из этого, возможности предприятия розничной торговли противостоять негативному влиянию факторов в значительной степени определяются уровнем его внутренней кризисоустойчивости. Так, в экономической литературе под кризисоустойчивостью понимают возможность сохранить бизнес и выйти из кризиса с минимальными потерями [1], однако данный подход является достаточно узким и не учитывает комплексный характер кризиса, проявляющийся в необходимости управления предприятием при различных условиях – от стабильных до экстремальных. К тому же, в

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ

Алексеев Сергей Борисович, Балабан Карина Дмитриевна ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ	3
Алексеева Наталья Ивановна, Егорова Юлия Сергеевна ЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА КАК ОСНОВА ВНУТРЕННЕГО КАДРОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ	6
Ананьева Надежда Васильевна СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ PR – ПРОЕКТА И ОЦЕНКА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ	9
Ангелина Ирина Альбертовна, Салита Светлана Викторовна ДОМИНАНТЫ КЛЮЧЕВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ	12
Бык Владимир Фёдорович, Кривонос Роман Владимирович ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	15
Вашенко Наталья Валерьевна, Кравченко Юлия Александровна ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ФАКТОРАМИ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕРСОНАЛА	18
Гречина Ирина Викторовна, Тихонова Екатерина Алексеевна СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	22
Грызлова Анастасия Вадимовна ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА	25
Долгих Владимир Валерьевич САНАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЮ КАК МЕРА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БАНКРОТСТВА	29
Донец Любовь Ивановна ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	32
Защук Марина Сергеевна ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ	36
Колесникова Елена Александровна, Бучина Екатерина Эдуардовна ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АЛГОРИТМ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	40
Кузнецова Анастасия Сергеевна, Броварь Екатерина Игоревна, Лосева Елена Руслановна «ЭФФЕКТИВНОСТЬ» КАК КЛЮЧЕВАЯ МЕТРИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	43
Кузьменко Светлана Сергеевна ГЕОМАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЪЮНКТУРЫ КОНДИТЕРСКОГО РЫНКА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	46
Лебеденко Елена Александровна, Пожидаева Анна Ростиславовна ИНСТРУМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ	50
Некрасова Ольга Леонидовна, Жейнова Марина Николаевна КОМПОНЕНТНАЯ ПРИРОДА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА	56
Пенькова Инесса Вячеславовна УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ В СИСТЕМЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ	60
Романинец Руслан Николаевич, Мешкова Виктория Сергеевна, Симоненко Оксана Павловна ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА КАК ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ	64
Рубан Ольга Викторовна ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ	67
Семенов Андрей Анатольевич ОСОБЕННОСТИ ВИДОВОЙ СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ	71

Гемникова Наталья Васильевна, Черныш Татьяна Александровна ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	75
Фесенко Елизавета Сергеевна, Калустян Яна Валентиновна НАПРАВЛЕНИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЖКХ	79
Яковенко Яна Александровна НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР	82

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Баранцева Светлана Михайловна, Леонова Анжела Юрьевна ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	87
Белокрылов Кирилл Анатольевич ЦИФРОВИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК	90
Голубцова Оксана Анатольевна, Рахманая Ирина Анатольевна, Попов Михаил Иванович ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ РЕИНЖИНИРИНГА	94
Грязева М.С. АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕФИНИЦИИ «КОНКУРЕНЦИЯ»	98
Васютинский И.О., Лопатка О.И., Новикова Л.В. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	102
Куимов Василий Васильевич, Смоленцева Любовь Тимофеевна КООПЕРАЦИОННО-СЕТЕВЫЕ БИЗНЕС-ЭКОСИСТЕМЫ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. ОПЫТ АНАЛИЗА	106
Лошинская Елена Николаевна ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ	110
Лукашова Мария Андреевна, Тумаков Евгений Александрович ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ВНУТРЕННЕЙ КРИЗИСОУСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ	114
Смирнов Евгений Николаевич КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В ИЕРАРХИИ ПОНЯТИЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	118

ОБОСНОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ И ОЦЕНКА РИСКОВ

Анциферова Елена Артуровна МНОГОМЕРНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ МАРКЕТИНГОВЫМИ РИСКАМИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	122
Артёмова Анастасия Юрьевна, Ангелова Дарья Сергеевна АСПЕКТЫ НИВЕЛИРОВАНИЯ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	126
Бык Владимир Фёдорович, Пугач Олег Александрович ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	130
Лутай Алла Петровна, Лутай Александр Викторович НЕОБХОДИМОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ЗАДАЧ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ	134

МАРКЕТИНГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Веремеенко Ольга Сергеевна СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ	139
Воробьева Елена Константиновна ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛА	142

Голо Елена Александровна
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КОНТРОЛЛИНГА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 146

Германчук Алла Николаевна
ФОРМИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ БИЗНЕС-СОТРУДНИЧЕСТВА В СИСТЕМЕ ТРЕЙД-МАРКЕТИНГА 150

Дегтярев Дмитрий Сергеевич
ОЦЕНКА УРОВНЯ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НА РЫНКЕ 154

Мелентьева Оксана Владимировна, Сошенко Инна Викторовна
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ВИРУСНОГО МАРКЕТИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ 158

Савельева Екатерина Вячеславовна
ФОРМИРОВАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ИМИДЖА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 161

Сардак Елена Викторовна
ТИПЫ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛ-МАРКЕТИНГОМ 164

Стельмах Алексей Александрович
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 168

Стельмашенко Елена Васильевна, Коршунова Елена Анатольевна
КОНЦЕПЦИЯ КОГНИТИВНОГО МАРКЕТИНГА КАК ИНСТРУМЕНТ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РЫНКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 171

Строкина Лариса Александровна
КОНЦЕПЦИЯ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ: НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ 174

Юзык Людмила Александровна
ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО МАРКЕТИНГА 177

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Алейников Анатолий Анатольевич, Попов Михаил Иванович
ПОСТРОЕНИЕ КОНТИНУУМА СТИЛЕЙ РУКОВОДСТВА КАК ИНСТРУМЕНТА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 182

Алексеев Сергей Борисович
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОСТИ РЕСУРСОВ 185

Бакунов Александр Алексеевич, Жук Оксана Олеговна
ПРОБЛЕМА ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 188

Ващенко Наталья Валерьевна, Маленко Владимир Максимович
СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛИТНОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ И ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В ДНР 192

Герасимова Елена Александровна, Чаплина Альбина Николаевна
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 196

Городничая Екатерина Владимировна
PESTEL-АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НОМИКИ 200

Забарина Дарья Андреевна, Овсянникова Валерия Валентиновна
ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКА 205

Иванова Татьяна Леонидовна, Игуменцева Анна Викторовна
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 209

Иванова Татьяна Леонидовна, Константинова Марина Алексеевна
ДИАГНОСТИКА СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭТАП СТРАТЕГИРОВАНИЯ В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 213

Кузьменко Светлана Сергеевна, Войтюшенко Анастасия Сергеевна
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ РЕСТОРАНОВ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ KFC В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 217

Куценко Наталья Адольфовна

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	220
Павлова Марианна Владимировна, ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ	223
Полонская Лидия Андреевна, Клочкова Татьяна Николаевна, Пилипенко Светлана Леонидовна ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ	226
Романинец Руслан Николаевич, Мешкова Виктория Сергеевна, Гончарова Светлана Сергеевна КОНТРОЛЛИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ	229
Сергеева Александра Валерьевна МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ	232
Якимчук Любовь Владимировна, Баранцева Светлана Михайловна СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ООО «ДОН-ВТОРМА»	237

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Алексеева Наталья Ивановна ПРОБЛЕМЫ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДНР	240
Алексеева Наталья Ивановна, Федоренко Анна Александровна УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ISO 31000	243
Бабкин Денис Александрович Актуальные проблемы социальной эффективности современной экономической системы	246
Бык Владимир Фёдорович РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ	249
Веремеенко Ольга Сергеевна, Смоленцева Любовь Тимофеевна МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ	253
Зеленцова Светлана Юрьевна ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СУБЪЕКТАХ РФ	256
Зеленцова Светлана Юрьевна ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОРЫВ В ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ	259
Кириллова Анастасия Владимировна АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС: НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ	263
Низовец Юлия Викторовна СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ	266
Перловская Наталья Викторовна ВЛИЯНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА ИНВЕСТИЦИЙ НА СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА... ..	269
Пророчук Жанна Алексеевна ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА	272
Соловьева Юлия Михайловна, Соловьева Раиса Петровна ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК СПОСОБ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СТРАН МИРА	276
Фомина Марина Валерьевна, Приходько Владимир Викторович ОФШОРНАЯ ЭКОНОМИКА – НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ	279

Научное издание

Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности

Сборник научных статей

Выпуск 9

Ответственный за выпуск: *Донец Л.И.*

Подписано к печати 27.02.2020. Формат 60x84 / 16.
Гарнитура Times New Roman. Печать цифровая.
Усл.печ.л 16,74. Тираж 100 экз.

Отпечатано ФЛП Кириенко С.Г.
Свидетельство о государственной регистрации физического лица-предпринимателя № 40160 серия АА02 от 05.12.2014 г.
ДНР, 83014, г. Донецк, пр. Дзержинского, 55/105.